

MUTHTHARASI – Art Literary Culture Tamil Journal

முத்தரசி - கலை இலக்கியப் பண்பாட்டுத் தமிழ் ஆய்விதழ்

SPL-EDITION – V

VOLUME - 1

ஆகத்து -2025

E-ISSN : 2584 – 1238

வணிகமும் தமிழும்

கரிப்பு மணிகள் நாவல் உணர்த்தும் உப்பளத் தொழிலாளர்கள் வாழ்வியல்

ஆ.மீரா

முனைவர்பட்ட ஆய்வாளர்,தமிழ்த்துறை

அரசு கலைக்கல்லூரி,உடுமலைப்பேட்டை-642126

meerakarathi31@gmail.com - 6379566982

Abstract :

Workers working in the salt pans, which are located in the sea, live in harsh conditions. The novel 'Karipu Manigal', which records the daily life of salt pan workers, highlights their miserable lives. These people, who work day and night in the heat, rain and snow, are subjected to various life problems such as poverty, economic inequality, lack of education, caste discrimination, and oppression by the authorities. This article aims to examine these life problems in detail.

Keywords : Salt pan workers, Karipu Manigal, Salt pan, Ponnachchi, Life problem.

முன்னுரை

கடலோரப் பகுதிகளில் தொழில்செய்து வாழும் மீனவர்கள் பரதவர்கள், உப்பளங்களில் பணிசெய்பவர்கள் உமணர்கள் ஆவர். இவர்களின் வாழ்வியல் குறித்துத் தமிழில் சில நாவல்கள் வெளிவந்துள்ளன. அவற்றுள் உப்பளங்களில் கூலித்தொழில் செய்துவரும் தொழிலாளர்கள் குறித்து ஓரிரு நாவல்கள் மட்டுமே வெளிவந்துள்ளன. ராஜம் கிருஷ்ணனின் 'கரிப்பு மணிகள்' என்னும் நாவல் உப்பளங்களில் பணிசெய்பவரின் வாழ்க்கை நிலையைப் பற்றி பல்வேறு செய்திகளை எடுத்துரைக்கின்றது. கரிப்பு மணிகள் நாவலில் உப்பளங்களில் பணிபுரியும் தொழிலாளர்களின் கடுமையான உழைப்பு, முதலாளிகளின் சுரண்டல் மற்றும் கூலி உயர்வுப் போராட்டங்களின் விளைவுகள் போன்ற பல சிக்கல்கள் பற்றி ஆய்வதாக இக்கட்டுரை அமைகின்றது.

தொழிலாளர் சிக்கல்கள்

கரிப்பு மணிகள் என்னும் நாவலில் இடம்பெறும் தொழிலாளிகள் கடுமையான வெயிலில் மணல்மேட்டிலிருந்து உப்புச் சட்டிகளைச் சுமந்து, உப்பளங்களில் வேலை செய்கின்றனர். நிலத்தில்

மட்டுமல்ல தொழிலாளிகளின் உடம்பிலும் உப்பு, திட்டுத் திட்டாய் பொரிந்து நிற்கும். ஓய்வு எடுப்பதற்கு விடுப்பு நாள் கூட அவர்களுக்குக் கிடையாது. ஆனால், ஓய்வின்றி உழைக்கும் அவர்களுக்குக் கிடைக்கும் கூலியோ தங்களின் அடிப்படைத் தேவைகளைப் பூர்த்திசெய்து கொள்ளவதற்குக்கூடப் போதுமானதாக இருப்பதில்லை. பணி நிரந்தரமின்மை, பாதுகாப்பின்மை, குடியிருப்பு வசதியின்மை, குடிநீர் வசதியின்மை, மருத்துவ வசதியின்மை, ஓய்வூதியின்மை, போன்ற தொழில்சார்ந்த அடிப்படை வாழ்வியல் சிக்கல்கள் இம்மக்களின் அன்றாட வாழ்க்கையை நலிவுறச் செய்கின்றன. இத்தகைய நிலையில் வாழும் பொன்னாச்சி என்ற உப்பளத்தில் வேலை செய்யும் பெண்ணின் சூழலை,

“பொன்னாச்சி வறுமை அறியாதவளல்ல. ஆனால், இங்கு அடுப்பும் கூட இடிந்திருக்கிறது. நீர்பானையும் கூடக் கழுத்தில் ஓட்டையாக இருக்கிறது. துணியைச் சுருட்டி அடைத்திருக்கிறார்கள். பித்தளை என்பது மாதிரிக்குக் கூட கிடையாது. அலுமினியம் குண்டான் ஒன்றைத் தவிர உருப்படியாக அப்பச்சியும் சின்னம்மாவும் சாப்பாடு கொண்டு செல்லும் அலுமினியம் தூக்குப் பாத்திரங்கள் தாம் இருக்கின்றன. தண்ணீர் குடிக்கக் கூடப் பித்தளையிலோ வெள்ளோட்டினோ ஒரு கிளாசு இல்லை. பிளாஸ்டிக் தம்ளர்கள் இரண்டுதாம் அழக்கேறிக் கிடக்கின்றன”.¹

என்ற வரிகளில் ராஜம்கிருஷ்ணன் குறிப்பிடுகின்றார். இக்கருத்தின் மூலம் உப்பளத் தொழிலாளர்களின் அன்றாட வாழ்வின் வறுமை நிலையினை நாவலாசிரியர் உணர்த்திச் செல்கிறார்.

இந்நாவலில் இடம்பெறும் சாத்தப்பன் என்பவர் பரதவரின் கோரிக்கைகளுக்காக சங்கம் அமைத்துப் போராடுகின்றார். இப்போராட்டங்கள் வெற்றி பெற வேண்டுமெனில் பரதவர்கள் அச்சங்கங்களில் உறுப்பினராகப் பொறுப்பேற்க வேண்டும் என்று நாவலாரியரே கூறுவது குறிப்பிடத்தக்கதாகும். தொழிலாளர்கள் அடக்கி ஆளப்படுவதை மாற்றியமைக்க வேண்டுமெனில் பாதிப்புக்குள்ளானோர் வேறுபாடுகளை மறந்து ஒற்றுமையோடு போராட முயற்சி செய்ய வேண்டும். அச்சங்கங்களில் பெண் உறுப்பினர்களை இணைத்துக் கொள்ள வேண்டும். பெண்கள் குடும்பம், கூலி, வேலை என்றில்லாமல் சமுதாய இயக்கங்களில் பங்குகொண்டு சமூக நீதிக்காகப் போராட வேண்டும். ஏழை உழைப்பாளர்களின் மறுவாழ்விற்கு அரசாங்கம், சமூகத் தலைவர்கள், நல்லெண்ணம் கொண்ட உயர்சாதியினர் போன்ற அனைவரும் இணைந்து முயற்சி செய்தால்

ஏழைத் தொழிலாளர் வாழ்வில் முன்னேற்றம் ஏற்படும் என்பது ராஜம்கிருஷ்ணனின் அதிரா நம்பிக்கையாகும்.

சிறார் வாழ்க்கை சிதைவுறல்

உலக சிறுவர் ஆண்டாக 1979 ஆம் ஆண்டு கொண்டாடப்பட்டது. அப்போது பெண்கள் சிறுவர், சிறுமியர் உட்படத் தொழிலில் கடுமையாக உழைப்பதைக் கண்ட ராஜம்கிருஷ்ணன், அவர்கள் படும் இன்னல்களை இந்நாவலில் பதிவு செய்துள்ளார். கடினமாக உழைக்கும் ஏழைகள் கூலி உயர்வை முன்வைப்பதில்லை. குடும்ப நபர்கள் அதிகமாக இருப்பதாலும் பணிப்பாதுகாப்பு இல்லாததாலும் அவர்கள் குறைந்த கூலிக்கு அதிக நேரம் உழைக்கின்றனர். இதன் விளைவால் மனைவியும் பிள்ளைகளும் உழைக்க வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்படுகிறது. படிக்க வேண்டிய வயதில் உள்ள குழந்தைகள் தங்களின் வறுமை நிலையைப் போக்குவதற்காகக் கட்டாயமாக வேலைகளில் ஈடுபடுத்தப்பட்டனர். பெரும்பாலான குழந்தைகள் குறைந்த ஊதியத்திற்கு அதிக வேலைகளைச் செய்தனர். இத்தகைய வருந்தத்தக்க நிலையினை,

“இந்தப் பிள்ளைகளுக்குப் படிக்கணும்மின்னாலும் வசதியில்லை. நானும் ஒண்ணேகா ருவாக் கூலிக்கு உப்புக் கொட்டடிக்குத்தாம் போன. அதே படிக்க வசதி இருந்தா வேற விதமா முன்னுக்கு வந்திருக்கலாம். நம்ம உலகம் உப்பு உப்புன்னு முடிஞ்சி போவு. கரிப்பிலியே இந்தத் தொழிலாளி அழுந்திப் போறா”²

என்ற வரிகள் நமக்குப் புலப்படுத்துகின்றன. இங்கு சிறார்களது வாழ்வு உட்படங்களில் மடியும் நிலையினை ஆசிரியர் விளக்கிச் செல்கிறார். உழைக்கும் குழந்தைகளுக்கு முதலாளித்துவக் கொள்கையினால் தீங்கு அதிகம். திறமை வாய்ந்த ஏழைச் சிறுவர்களுக்குச் சந்தர்ப்பம் கொடுத்தால் அவர்கள் சிறந்த பொருளாதார நிபுணர்களாகவும், கலைவாணர்களாகவும், வல்லுணர்களாகவும் உருவாவதற்கு வாய்ப்புகள் உள்ளன. ஆனால் அக்குழந்தைகளின் விருப்பத்திற்கும் தகுதிக்கும் ஏற்ப பொருத்தமான கல்வியை அளிப்பதற்குப் போதுமான பொருளாதார வசதி கிடையாது. இந்நிலையினை ராஜம்கிருஷ்ணன் தனது நாவல்வழி எடுத்தியம்புகிறார். குழந்தைகள் படிக்க வேண்டிய காலகட்டத்தில் கடுமையாக உழைக்கும்படித் தள்ளப்படுகிறார்கள். வாழ்வதற்கு வேறு

வழியின்றி அக்குழந்தைகளின் பெற்றோர்கள் தம் பிள்ளைகளை படிக்க வைக்கவில்லை என்பது தெளிவாகிறது.

இதுமட்டுமின்றி கடினமான உழைப்பிலும் அவர்களை ஈடுபடுத்தத் துணிகின்றனர். தட்டுத் தடுமாறி சிறு தவறுகள் செய்யும் சிறுவர்கள் கங்காணியால் துன்புறுத்தலுக்கு ஆளாக்கப்படுகின்றனர். கல்வியைப் புறக்கணித்து உறக்கத்தையும் உடல்நலத்தையும் இழந்து குழந்தைகள் உழைத்தாலும் இவர்களுக்கு நியாயமான கூலி கிடைப்பதில்லை. காலை முதல் இரவு ஏழுமணி வரையிலும் உழைக்கும் சிறுவர்களுக்கு அதிகபட்சம் இரண்டு ரூபாய் மட்டுமே கூலியாக வழங்கப்படுகிறது. இத்தகைய நிலை குழந்தைகளின் உழைப்பு சுரண்டப்படுவதைத் தெளிவாகக் காட்டுகின்றது.

பாலியல் அத்துமீறல்கள்

உழைக்கும் பெண்களுக்குப் பணி இடங்களில் ஏற்படும் இடர்பாடுகள் போலவே உட்பளத்தில் பணி புரியும் பெண் தொழிலாளர்களுக்கும் இடர்பாடுகள் ஏற்படுகின்றன. மானத்தோடு வாழவேண்டும் என்று உழைக்க வரும் பெண்கள் சில ஆடவரால் பாலியல் துன்புறுத்தல் போன்ற மிகுதியான சிரமங்களுக்கு ஆளாக்கப் படுகின்றனர். நாவலில் இடம்பெறும் உட்பளத்தில் வேலை செய்யவரும் பொன்னாச்சியை தவறான கண்ணோட்டத்தில் பார்ப்பதும் அருவருப்பான சைகைகள் செய்வதுமாக காண்ட்ராக்டர் நாச்சியப்பன் இருந்ததை,

“பொன்னாச்சியைக் கீழ்க்கண்ணால் பார்க்கிறான் நாச்சியப்பன். அவன் பார்வையில் அவள் துடித்துப் போகிறாள். அங்கு வேலை செய்யும் பெண்களில் யாரும் பொன்னாச்சியைப்போல் சூதறியாத பருவத்தினரில்லை. இந்த ஒருமாச காலத்தில் அவன் அவளைப் பார்க்கும் பார்வை மட்டுமே ஆகாததாக இல்லை. போகும்போதும் வரும்போதும் கழுத்தில் தொடுவதும், கையைத் தீண்ட முயல்வதும், இன்னும் அருவருப்பான சைகைகள் செய்வதுமாக இருக்கிறான்”³ என்று நாவலசிரியர் குறிப்பிடுகின்றார். இதேபோல் பொன்னாச்சி வேலைமுடிந்து இரவு வீடு திரும்புகையில் அங்கு வேலை பார்க்கும் சோலை என்னும் குடிகாரன் ஒருவனால் பாலியல் ரீதியாக துன்புறுத்தப்பட்டு வருந்தும்நிலை குறிப்பிடப்படுகின்றது. வறுமையின் பிடியில் சிக்கி வயிற்றுப்பிழைப்பிற்காக கூலி வேலைக்குச் செல்லும் பெண்களுக்கு இதுபோன்ற பாலியல் அத்துமீறல்கள் பல்வேறு இடங்களில் நடக்கின்றன. இத்தகைய கொடுமைகளால் வேலைக்குச்

செல்லும் பெண்கள் மனம் மற்றும் உடல் ரீதியாக பாதிப்படுகின்றனர். இத்தகைய அவமானங்களையும் சகித்துக்கொள்ள வேண்டிய நிலையிலேயே இளம்பெண்கள் இருந்தனர். நியாயமாக உழைத்தும் கிடைக்க வேண்டிய கூலிக்கே பெண்கள் இவ்வித தொல்லைகளைப் பொறுத்துக் கொள்ள வேண்டிய நிலை உள்ளது. முதலாளிகளைப் பொறுத்தவரை பெண்களை வேலையில் அமர்த்திக் கொண்டால் ஊதியத்திற்கான செலவு குறைகிறது என எண்ணுவதைக் காணமுடிகிறது. கங்காணியைப் பொறுத்தவரை இலவசமாகத் தங்கள் காம இச்சைகளைத் தீர்த்துக் கொள்ள ஏதுவான இடமாக இப்பணித் தளங்கள் அமைகின்றன. இதனை ஒட்டியே,

“ஓர் ஆணாதிக்க சமூகத்தில், பெரும்பாலான மதங்களே பெண் என்பவள் ஆணிற்காகத்தான் படைக்கப்பட்டிருக்கிறாள் என்ற நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தி இருக்கும் சமூகத்தில், ஒரு பெண் பொருளாக மட்டுமே பார்க்கப்படுவதில் ஆச்சர்யப்பட எதுவுமே இல்லை. உண்மையைச் சொல்ல வேண்டுமானால் தான் பொருள் என்ற மறுக்கும் பெண் வேற்றுகிரக பெண் போல் பார்க்கப்படுகிறாள்”⁴ என்று பெண்களை ஆண்கள் பொருளாகக் கருதும்நிலை பற்றி எழுத்தாளர் லதா குறிப்பிடுகின்றார்.

உரிமைப்போராட்டங்கள்

அன்றாட வாழ்வில் உட்பளத் தொழிலாளர்கள் தங்களது உரிமைக்காகவும், ஊதியத்திற்காகவும் போராடும் நிலையினை ஆசிரியர் சுட்டிக் காட்டுகிறார். பனஞ்சோலை அளத் தொழிலாளர்கள் ஒன்றிணைந்து போராடும் நிலையினை உணர்த்தும்போது ஆசிரியர் ஆணும் பெண்ணும் சமம் என்றும் உரிமைக்காக இருவருமே ஒன்றிணைந்து போராட வேண்டும் என்னும் நோக்கத்தினைச் சுட்டுகிறார். “பனஞ்சோலை அளத் தொழிலாளரே ஒன்றுசேருங்கள் எட்டுமணி நேர வேலைக்கேற்ற ஊதியம் பதிவு பெறும் உரிமை! தாய்மார்களே உங்கள் சக்தியை சிதற விடாதீர்கள்! ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் சமமான கூலி என்பது போன்ற வாசகங்கள் அச்சிடப் பெற்றத் துண்டு பிரசுரங்கள் எங்கிருந்து பிறந்தது எப்படி வந்ததென்று புலப்படாமல் தொழிலாளரின் உள்ள உணர்வை சீண்டி விடுகின்றன”⁵ என்று நாவலாசிரியர் கூறுவதன் மூலம், இவ்வளவு நாட்களாகியும் தொழிலாளர்கள் தங்களின் உரிமைகள் எதுவும் சரிவர கிடைக்கப்பெறாமல் பல இன்னல்களுக்கு ஆளாக்கப்படுவதனை இங்கு அறியமுடிகின்றது.

முடிவுரை

MUTHTHARASI – Art Literary Culture Tamil Journal

முத்தரசி - கலை இலக்கியப் பண்பாட்டுத் தமிழ் ஆய்விதழ்

SPL-EDITION – V

VOLUME - 1

ஆகத்து -2025

E-ISSN : 2584 – 1238

வணிகமும் தமிழும்

உப்பளத்தில் வேலை செய்யும் தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் நன்றியுணர்வையும் உழைப்பையும் ஒருங்கே பெற்றவர்கள். பிறருடைய நலனுக்காகத் தம்மை இழக்க விழையும் பண்புடையவர்கள். அளத்தில் வேலை செய்யும் பெண்களுக்கு வேண்டிய அடிப்படை வசதிகள் அமைத்திடல், பணிப்பாதுகாப்பும், சமமான கூலியும் வழங்குதல், பாலியல் வன்முறையிலிருந்து பாதுகாப்புக் கொடுத்தல், ஆயுள் காப்பீடு மற்றும் மருத்துவ வசதி வழங்குதல், சிறு தொழில் தொடங்க கடனுதவி வழங்குதல் போன்ற திட்டங்கள் வழி ஆரோக்கியமான சமூகத்தை உருவாக்க முடியும். தீண்டாமை, உரிமை மறுப்பு முதலிய சமூக சீர்கேடுகள் நீக்கப்பட வேண்டும். இதற்காக நல்லெண்ணம் கொண்ட சமூகத் தலைவர்களும் சட்டமும் இணைந்து செயலாற்ற வேண்டும் என்னும் சமூக உணர்வு இக்கட்டுரையில் வலியுறுத்தப்படுகிறது.

அடிக்குறிப்புகள்

1. ராஜம்கிருஷ்ணன் – கரிப்பு மணிகள், ப.45.
2. மேலது,ப.193.
3. மேலது,ப.63.
4. லதா- கழிவறை இருக்கை, ப.41.
5. ராஜம் கிருஷ்ணன் – கரிப்பு மணிகள், ப.60.

